

Universidad del Aconcagua

EVALUADA POR CONEAU

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas

INFORME FINAL

Comparación del perfil del turista pre - COVID-19 y post - COVID-19 que visita Mendoza.

Mgtr. Sebastián Jorge Herrera

**Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y
Administrativas.**

Universidad del Aconcagua.

Marzo 2024

ÍNDICE

a.	Objetivos	04
b.	Metodologías y/o Técnicas empleadas	04
c.	Resultados obtenidos	04
1.	INTRODUCCIÓN	04
2.	MARCO TEÓRICO	05
2.1.	Perfil turístico	05
2.2.	Oferta turística	05
2.3.	Turismo interno	06
2.4.	Demanda turística	06
3.	ANÁLISIS	07
3.1.	Caracterización de la oferta turística de Mendoza pre y post - COVID – 19	07
3.1.1.	Agencias	07
3.1.2.	Alojamientos	09
3.1.3.	Gastronomía	13
3.1.4.	Turismo Aventura	14
3.1.5.	Experiencias turísticas	15
3.2.	Caracterización del perfil sociodemográfico del turista que visita Mendoza pre y post - COVID – 19	16
3.2.1.	Turistas nacionales que visitan Mendoza por año	16
3.2.2.	Origen de los turistas nacionales que visitan Mendoza	17
3.2.3.	Turistas nacionales por sexo	17
3.2.4.	Edad de turistas nacionales	18
3.2.5.	Nivel educativo de los turistas nacionales	19
3.2.6.	Motivo del viaje	20
3.2.7.	Tipo de destino	21
3.2.8.	Tipo de alojamiento	22
3.2.8.	Estadía promedio	23
3.2.9.	Transporte utilizado	24
3.2.10.	Tiempo de anticipación de toma de decisión de realizar el viaje, total período. 2012 – 2022	25
3.2.11.	Realización de alguna actividad turística (visita a atractivos naturales o históricos, práctica deportes no convencionales, cine, casino, etc.), total período. 2012 – 2022	26
3.2.12.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Visita a espacios rurales	27
3.2.13.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Visita a spa, termas, etc	28
3.2.14.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Visita a la playa (río, lago, etc.)	29
3.2.15.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Deportes de nieve	30
3.2.16.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Deportes de aventura	31
3.2.17.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Caza y/o pesca	32
3.2.18.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Espectáculos deportivos	33
3.2.19.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Acto o festividad religiosa	34
3.2.20.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Teatro, cine, conciertos o recitales	35
3.2.21.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Museos, monumentos, parques temáticos, zoológicos, etc.	36

3.2.22.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Parques nacionales o provinciales, reservas, etc.	37
3.2.23.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Asistencia a casinos o bingos	38
3.2.24.	Actividades turísticas realizadas en el destino. Salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc.	39
3.3.	Comparación del perfil del turista que visita Mendoza pre y post - COVID – 19	41
4.	CONCLUSIONES	
5.	BIBLIOGRAFÍA	

a. Objetivos específicos que se han desarrollado y porcentaje de cumplimiento de los mismos:

- Caracterizar y comparar la oferta turística pre y post – COVID - 19. Avance: 100%.
- Caracterizar el perfil sociodemográfico del turista que visita Mendoza pre y post - COVID - 19. Avance: 100%.
- Comparar el perfil del turista que visita Mendoza pre y post - COVID - 19. Avance: 100%.

b. Metodologías y/o Técnicas empleadas:

Se han empleado técnicas Documentales realizando una exploración bibliográfica sobre conceptos de oferta y de demanda. Además, este trabajo se ha planteado con un enfoque metodológico cuantitativo, descriptivo. Ya que busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan (Hernández Sampieri, 2014).

Además, la presente investigación recoge información de diversas fuentes (EMETUR, INDEC) para, finalmente, abordar analítica y descriptivamente los datos suministrados por los diferentes instrumentos de recolección con el fin de reflexionar sobre el comportamiento del turista que visita la provincia de Mendoza post - COVID comparándolo con el previo a la pandemia.

c. Resultados obtenidos:

1. Introducción.

La crisis COVID-19 moldeó un nuevo escenario económico, social y, hasta, emocional. Durante su transcurso se modificaron las formas de (y en) relacionarnos, entretenernos, de usar espacios públicos y privados, en definitiva, de la convivencia en sociedad. Y, en este contexto, el sector más afectado (sino el que más) fue el turismo.

La OMT, en el “Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo” de Agosto de 2020 destacaba que el número de turistas internacionales podría disminuir entre el 58 % y el 78 % en 2020, lo que se traduciría en una caída del gasto que hacen esos turistas de los 1,5 billones de dólares registrados en 2019 a entre 310.000 y 570.000 millones de dólares en 2020. Eso, argumentaba, que ponía en peligro más de 100 millones de puestos de trabajo directos del sector, muchos de ellos en microempresas y pequeñas y medianas empresas (MiPyME) que dan empleo a una alta proporción de mujeres y jóvenes.

Algunos estudios, realizados en 2020, se centraron en prever el comportamiento futuro del consumidor argentino post COVID-19. Los resultados indicaron que los viajes y el turismo se posicionaban como una actividad prioritaria en la que invertir ahorros (Singerman & Makón, 2020), con preferencia por los destinos del interior del país, en especial los rurales y alejados de las ciudades (Usina Turística, 2020).

En tanto, para marzo de 2022, con una cierta normalización del comercio y del turismo (con gran parte de la población vacunada con más de una dosis, pero aún, con protocolos para evitar la propagación) la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME, 2022) informaba que la temporada de verano 2022 “dejó cifras significativas. Viajaron 32,3 millones de turistas por el país que, con una estadía media de 4,6 días, dejaron un impacto económico directo de \$584,619 millones. Hubo 44,1% más de turistas que en el verano de 2021 y un gasto que a precios constantes fue 92,7% mayor. Ese fuerte incremento se explica tanto porque viajaron 10 millones más de personas que el año pasado (2021), como también porque la estadía media fue sustancialmente mayor (pasó de 3,8 días a 4,6). Sin embargo, el número relevante se visualiza cuando se compara contra 2020, la temporada previa a la pandemia, y hasta ese momento

considerada récord. La cantidad de turistas creció 2,4% frente a esa fecha y la estadía media subió 10% (de 4,2 a 4,6 días). En tanto, el gasto total a precios constantes arrojó un crecimiento bianual de 20%”.

En tanto, en la provincia de Mendoza, mediante el Decreto N° 359 del 12 de marzo de 2020 el Gobernador, Rodolfo Suárez, estipulaba en el Artículo 1° “Declárese la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Mendoza por el plazo de un (1) año”. Este decreto se ratificó por Ley N° 9.220”. Esta situación se extendió, en Mendoza, hasta mediados del año 2021, aunque por momentos se endurecieron y se flexibilizaron las medidas si los casos crecían o decrecían.

Casi un año y medio después, a partir del 10 de agosto de 2021, mediante Decreto N° 1.116 el Gobernador de la Provincia de Mendoza estipulaba, en el Artículo 1°, “Déjese sin efecto la alerta sanitaria dispuesta por el artículo 1° del Decreto Acuerdo N.º 847 de fecha 06 de Julio de 2020”.

Mientras que, el 1 de enero de 2022, entró en vigencia el Pase Sanitario anunciado por el Gobierno nacional y que estableció que todos los mayores de 13 años debían contar con la constancia (en la app móvil CuidAr) que certificaba tener el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para participar de actividades “de alto riesgo epidemiológico y sanitario”. En tanto que en Mendoza para que los visitantes pudiesen ingresar, se les solicitaba el Certificado de Turismo aunque no se les solicitaba PCR negativo ni seguro de salud que cubriese coronavirus.

En ese contexto, los datos y proyecciones realizadas en ese momento, aportaban información de la recuperación del sector. Cabía responder ¿cuál es el perfil del turista post COVID-19 que visita Mendoza? ¿Tiene las mismas características que el previo a la pandemia? ¿En qué se parecen y en qué no?

2. Marco Teórico

2.1. Perfil turístico.

La presente investigación se plantea recoger información de diversas fuentes (EMETUR, DEIE, INDEC) para, finalmente, abordar analítica y descriptivamente los datos suministrados por los diferentes instrumentos de recolección con el fin de reflexionar sobre el comportamiento del turista que visita la provincia de Mendoza post - COVID – 19 comparándolo con aquel previo a la pandemia.

El perfil turístico alude a la caracterización de un destino turístico (Pat Fernández, L. A., & Calderón Gómez, G. -2012-). La caracterización, con frecuencia, se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. Además, aporta información sobre la valorización de la oferta a partir de datos de consumo (servicios, actividades, productos, lugares de visitados, etc.), entre otros.

El perfil permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas para mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos.

2.2. Oferta turística.

La OMT (1994) define la oferta turística como el conjunto de recursos y servicios disponibles en un destino turístico que satisfacen las necesidades y deseos de los visitantes. Estos recursos y servicios pueden incluir atracciones naturales, culturales, históricas y recreativas, alojamiento, transporte, gastronomía, actividades de ocio, entre otros.

En tanto que Boullón (2004), la define como al conjunto de bienes y servicios turísticos que se ofrecen al turista, con la finalidad de satisfacer sus requerimientos. El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a precio dado y por un periodo dado y está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico. Podemos diferenciar una oferta básica compuesta por los servicios de alojamiento, transporte y alimentación y una oferta complementaria compuesta por servicios de esparcimiento y otros que ayudan al bienestar del turista. El atractivo turístico es parte de la oferta.

De esta manera, para la siguiente investigación se define como “integrantes” de la oferta turística a los prestadores inscriptos en el “Registro de Prestadores Turísticos” previstos en la Ley Provincial N.º 8.845 y los que, bajo diversa normativa, se listan a continuación:

- Agencia de viaje. Ley N° 8.845
- Alojamiento Turístico. Resolución N° 568/07 y sus modificatorias: Resolución N° 292/17 (Lodge y Petit Hotel) y Resolución N° 12/21 (Glamping).
- Gastronomía Turística. Resolución N° 401/94.
- Turismo Aventura. Resolución N° 492/96 y Resolución N° 293/2019 (Modalidad Canopy o Tirolesa).
- Registro Provincial de Prestadores de Experiencias Turísticas. Resolución N° 191/21.

2.3. Turismo interno.

Debido al acceso y disposición de datos, el presente trabajo caracteriza al turismo interno, definido por la OMT como aquel que “incluye las actividades realizadas por un **visitante residente** en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor” (RIET 2008, párr. 2.39). Por lo tanto, se excluye al turista extranjero que visita la provincia de Mendoza.

2.4. Demanda turística.

Para la conceptualización de esta, se sigue a Carrillo-Hidalgo, I., Pulido-Fernández, J. I., & Mudarra-Fernández, A. B. (2019) que precisan que la demanda turística, normalmente, se divide en función de las características sociodemográficas, geográficas y psicológicas. En esta investigación, para trazar el perfil del turista pre y post COVID – 19 nacional que visita Mendoza, se describen y analizan características que resultan de las respuestas a los siguientes ítems:

- Región de residencia del hogar.
- Tipo de zona de destino (urbana / rural).
- Cantidad de noches de estadía (agrupado).
- Tipo de alojamiento (agrupado).
- Medio de transporte utilizado para llegar al destino.
- Integrantes del hogar que participaron del viaje.
- Motivo del viaje.
- Sexo.
- Edad en tramos.
- Máximo nivel educativo del jefe o jefa del hogar.
- Tiempo de anticipación que decidieron realizar el viaje.
- Contratación (o no) de paquete turístico para realizar el viaje.
- Realización (o no) de alguna actividad turística o recreativa como visitar atractivos naturales o históricos, practicar deportes no convencionales, ir a la playa, al cine, al casino, etc.
 - Visitaron (o no) espacios rurales como estancias, granjas, etc.
 - Realizaron (o no) actividades de spa, termas, etc.
 - Asistieron (o no) a la playa (mar, río, lago).
 - Hicieron (o no) esquí, snowboard, u otro deporte de nieve.
 - Realizaron (o no) deportes de aventura como mountain bike, montañismo, rafting, travesías, ala delta, etc.
 - Fueron (o no) a cazar y/o a pescar.
 - Fueron (o no) a ver algún espectáculo deportivo.
 - Asistieron (o no) a algún acto o festividad religiosa.
 - Fueron (o no) al teatro, al cine, a ver conciertos o a recitales.
 - Visitaron (o no) museos, monumentos, parques temáticos, zoológicos, etc.
 - Visitaron (o no) parques nacionales o provinciales, reservas, etc.
 - Fueron (o no) a casinos o bingos.

- Salieron (o no) a la noche a discotecas, pubs, etc.

Vale aclarar que, para el desarrollo de este apartado se ha decidido trabajar con turismo interno y con los datos de las Encuestas de Viajes y Turismo a Hogares (EVyTH) del Ministerio de Turismo de la Nación.

Esto obedece a varias causas. La primera es que la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la Provincia realizaba sobre el impacto del turismo internacional e interno sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros, aportando indicadores que permitían medir, desde la óptica de la oferta, la evolución de la actividad y el empleo del sector (personal ocupado), así como la oferta y utilización de la infraestructura y la evolución de las tarifas; y, desde la demanda, el ingreso de viajeros (argentinos o extranjeros), su origen y permanencia se discontinuó en 2019, previo a la pandemia de COVID - 19, y no volvió a realizarse.

Por otro lado, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación (SECTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide el flujo y el gasto de los viajeros no residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo) y, por lo tanto, no permite contar con suficientes variables para poder determinar un perfil de turista (en este caso, sería internacional).

3. Análisis

3.1. Caracterización de la oferta turística de Mendoza pre y post - COVID – 19.

La Provincia de Mendoza contaba en 2019, en base a los Registros oficiales, una oferta de alojamientos turísticos de 43.903 plazas, distribuidas en 16.371 habitaciones, que corresponden a 861 establecimientos turísticos, un total de 1.187 Agencias concentrándose gran parte de la oferta en los Departamentos del Gran Mendoza y 923 establecimientos gastronómicos.

Para ese año, la ocupación promedio diaria fue del 57%, permaneciendo en Mendoza, en promedio, 5,5 días.

La motivación principal para arribar a la Provincia fue el “Esparcimiento, ocio y recreación” en tanto que los atractivos más visitados fueron la Ciudad de Mendoza, la Alta Montaña, Maipú – Luján de Cuyo y San Rafael.

3.1.1. Agencias

Según datos oficiales, en el 2019, en toda la Provincia habían 283 agencias y en el año 2022 ascendía a 335. Capital es el Departamento que concentra la mayor cantidad, 184 en 2019 y 207 en 2022. En el otro extremo se ubican La Paz y Lavalle que, tanto en 2019 como en 2022, no contaban con ninguna.

Mientras que si se compara la diferencia entre los años 2022 y 2019 se observa un crecimiento de un 18,4%. El Departamento que más lo hizo es Maipú, Rivadavia, Junín y Tupungato con 100%, mientras que Lavalle, Santa Rosa y San Carlos muestran un crecimiento del 0% (tabla 1 y gráfico 1).

Departamento	2019	2022	Diferencia
Capital	184	207	12,5%
Godoy Cruz	14	18	28,6%
Guaymallén	12	16	33,3%
Las Heras	7	8	14,3%
Lavalle	0	0	0%
Lujan de Cuyo	12	15	25,0%
Maipú	2	4	100,0%
Rivadavia	1	2	100,0%

Junín	1	2	100,0%
La Paz	0	0	0%
San Martín	3	4	33,3%
Santa Rosa	0	1	0%
Tunuyán	4	5	25,0%
Tupungato	1	2	100,0%
San Carlos	1	1	0%
San Rafael	32	39	21,9%
Malargüe	5	6	20,0%
Gral. Alvear	4	5	25,0%
Total provincial	283	335	18,4%

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

En cuanto a la distribución, el 2019 y el 2022, presentan la misma proporción. Así, la zona Norte es la que concentra la mayor cantidad de agencias, en torno al 80% (80%, 2019 y 82%, 2022), seguida por el Sur (14%, 2019 y 15%, 2022), el Este (2%, 2019 y 3%, 2022) y el Valle de Uco el 2% para ambos años (gráfico 1, 2 y 3).

Gráfico 2. Distribución de agencias por zona. 2019

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Gráfico 3. Distribución y presencia de agencias por zona. 2022

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

3.1.2. Alojamientos

En cuanto al alojamiento, se ofrece una amplia propuesta de hospedajes, desde campings, cabañas hasta hoteles de 1 a 5 estrellas. Al 2019, estaban registrados 819. Mientras que al 2022, la oferta se incrementaba hasta llegar a 987 (tabla 2 y 3).

Tabla 2. Alojamiento por tipo al año 2019.

Tipo	Capital	Godoy Cruz	Gral. Alvear	La Paz	Las Heras	Lavalle	Malargüe	Rivadavia	San Carlos	San Rafael	Tupungato	Luján de Cuyo	Guaymallén	San Martín	Tunuyán	Maipú	Total general
Apart-Hotel	20		2		1	1	8		2	12	1	3	5		1	2	58
Bed & Breakfast																1	1
Cabañas			1		7		11			27		24					70
Campamento												2			1		3
Camping	1			1	3		1	1	3	11	1	4	3		2	1	32
Centro de Esquí												1					1
Colonia de Vacaciones					1							1					2
Hospedaje	65	6	20	4	31	3	25	4	10	117	6	45	17	4	22	8	387
Hospedaje Rural			1						1							1	3
Hospedaje Vivienda de Alquiler							1										1
Hostel	11		1							3		1	2			1	19
Hostería					2	1			1		2	4			1		11
Hostería Rural												1			1		2
Hotel	51		1		3		10	1	1	8	1	4	7	2	2	1	92
Lodge												1			1		2
Motel													1				1
PAT (Propiedad Alquiler Temporario)	34	1	1		4	1	5		3	47	1	19	4		2	2	124
Petit Hotel											1	1					2
Refugio					2		2					1					5
Vivienda de Uso Turístico							3										3
Total general	182	7	27	5	54	6	66	6	21	225	13	112	39	6	33	17	819

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Tabla 3. Alojamiento por tipo al año 2022.

Tipo	Capital	Godoy Cruz	Gral. Alvear	La Paz	Las Heras	Lavalle	Malargue	Rivadavia	San Carlos	San Rafael	Tupungato	Luján de Cuyo	Guaymallén	San Martín	Tunuyán	Maipú	Junín	Total general
Apart-Hotel	22		2		1	1	12		2	15	2	4	5		2	2		70
Bed & Breakfast																1		1
Cabañas			1		8		16			28		24						77
Campamento												2			1			3
Camping	1			1	3	1	1	1	3	11	1	5	3		2	1		34
Centro de Esquí												1						1
Colonia de Vacaciones					1							1						2
Glamping							1											1
Hospedaje	82	7	28	4	35	3	38	4	15	156	9	70	20	5	30	9	1	516
Hospedaje Rural			1						1							1		3
Hospedaje Vivienda de Alquiler							1											1
Hostel	11		1				1			3		1	2			1		20
Hostería					2	1			1		2	4			1			11
Hostería Rural												1			1			2
Hotel	51		1		3		11	1	1	8	1	4	7	2	2	1		93
Lodge												1			1			2
Motel													1					1
PAT (Propiedad Alquiler Temporario)	34	1	2		4	1	12		3	51	1	21	5		2	2		139
Petit Hotel											1	1						2
Refugio					2		2					1						5
Vivienda de Uso Turístico							3											3
Total general	201	8	36	5	59	7	98	6	26	272	17	141	43	7	42	18	1	987

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Si se comparan ambos años por tipos de alojamiento (tabla 4), se observa que el que más creció en porcentaje fue el glamping, (100%), seguido por el hospedaje (25%), el apart hotel (17,1%), las PAT (10,8%), cabañas (9,1%), camping (5,9%), hostels (5%) y el hotel (1,1%). Los demás tipos no mostraron ninguna diferencia. Mientras que en cantidad, el tipo que mostró mayor crecimiento es el hospedaje (+129), seguido por apart hotel (+12), PAT (+15), cabañas (+7), camping (+2), hostel, cabañas y glamping (+1).

Tabla 4. Alojamientos por tipo y crecimiento entre 2019 y 2022.			
Tipo de Alojamiento	2019	2022	Crecimiento
Apart-Hotel	58	70	17,1%
Bed & Breakfast	1	1	0,0%
Cabañas	70	77	9,1%
Campamento	3	3	0,0%
Camping	32	34	5,9%
Centro de Esquí	1	1	0,0%
Colonia de Vacaciones	2	2	0,0%
Glamping	0	1	100,0%
Hospedaje	387	516	25,0%
Hospedaje Rural	3	3	0,0%
Hospedaje Vivienda de Alquiler	1	1	0,0%
Hostel	19	20	5,0%
Hostería	11	11	0,0%
Hostería Rural	2	2	0,0%
Hotel	92	93	1,1%
Lodge	2	2	0,0%
Motel	1	1	0,0%
PAT (Propiedad Alquiler Temporario)	124	139	10,8%
Petit Hotel	2	2	0,0%
Refugio	5	5	0,0%
Vivienda de Uso Turístico	3	3	0,0%
Total	819	987	17,0%

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

En tanto que si la comparación es por Departamentos (tabla 5), se observa que Junín fue el que, en porcentaje, tuvo el mayor crecimiento (+1), mientras que quienes no crecieron fueron La Paz y Rivadavia (0%). Mientras que en cantidad, el Departamento que mostró mayor crecimiento es San Rafael (+47), seguido por Malargüe (+32), Luján de Cuyo (+19), Capital (+19), General Alvear y Tunuyán (+9). En el otro extremo, se ubica, nuevamente La Paz y Rivadavia.

Tabla 5. Alojamientos por Departamento y crecimiento entre 2019 y 2022.			
Departamento	2019	2022	Crecimiento
Capital	182	201	9,5%
Godoy Cruz	7	8	12,5%
Gral. Alvear	27	36	25,0%
La Paz	5	5	0,0%

Las Heras	54	59	8,5%
Lavalle	6	7	14,3%
Malargue	66	98	32,7%
Rivadavia	6	6	0,0%
San Carlos	21	26	19,2%
San Rafael	225	272	17,3%
Tupungato	13	17	23,5%
Luján de Cuyo	112	141	20,6%
Guaymallén	39	43	9,3%
San Martín	6	7	14,3%
Tunuyán	33	42	21,4%
Maipú	17	18	5,6%
Junín	0	1	100,0%
Total provincial	819	987	17,0%

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

3.1.3. Gastronomía

En cuanto a la gastronomía, también se observa que ha crecido la oferta. Así, el Departamento con mayor diferencia (en porcentaje) es San Carlos con 16,7%, seguido de Capital (12,3%), Guaymallén (11,3%), Malargüe y Tunuyán (10%), Godoy Cruz (7,5%), Luján (6,7%), San Rafael (4,8%), San Martín (3,1%), Las Heras (1,4%). Mientras que en el otro extremo (con 0%) se ubican Junín, La Paz, Lavalle, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y Tupungato (Tabla 6 y gráfico 4). Si la comparación es por cantidades, Capital es la que más sumó (+35), Guaymallén (+11), Luján (+7), San Rafael (+6), Godoy Cruz (+5), Tunuyán (+3), Malargüe (+2) y San Carlos, San Martín y Las Heras sumaron 1. Los demás no tuvieron modificaciones.

Departamentos	2019	2022	Crecimiento
Capital	284	319	12,3%
Godoy Cruz	67	72	7,5%
Gral. Alvear	10	10	0,0%
Guaymallén	97	108	11,3%
Junín	3	3	0,0%
La Paz	11	11	0,0%
Las Heras	71	72	1,4%
Lavalle	9	9	0,0%
Luján	105	112	6,7%
Maipú	30	30	0,0%
Malargüe	20	22	10,0%
Rivadavia	13	13	0,0%
San Carlos	6	7	16,7%
San Martín	32	33	3,1%
San Rafael	124	130	4,8%
Santa Rosa	4	4	0,0%
Tunuyán	30	33	10,0%
Tupungato	22	22	0,0%

Total provincial	938	1010	7,7%
-------------------------	------------	-------------	-------------

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

3.1.4. Turismo Aventura

En el turismo aventura hay un crecimiento (en porcentaje) del 25,8% en toda la provincia. El Departamento con mayor diferencia es Rivadavia con 200%, seguido de Tunuyán (125%), Malargüe (73,9%), Guaymallén y San Carlos (50%), Gral. Alvear (25%), Luján (23,5%), Maipú (16,7%), Godoy Cruz (15%), Las Heras (13,3%) y San Rafael (10,3%). El resto, tuvieron modificaciones.

Si la comparación es por cantidades, el mayor crecimiento se dio en Malargüe (+17); San Rafael (+6); Tunuyán (+5); Capital y Luján (+4); Godoy Cruz (+3); Guaymallén, Las Heras y Rivadavia (+2); Gral. Alvear, Maipú y San Carlos (+1). Los demás departamentos no sumaron prestadores. (tabla 7 y gráficos 5 y 6).

Tabla 7. Prestadores de turismo aventura por Departamento y crecimiento entre 2019 y 2022.

Departamentos	2019	2022	Crecimiento
Capital	29	33	13,8%
Godoy Cruz	20	23	15,0%
Gral. Alvear	4	5	25,0%
Guaymallén	4	6	50,0%
Las Heras	15	17	13,3%
Luján	17	21	23,5%
Maipú	6	7	16,7%
Malargüe	23	40	73,9%
Rivadavia	1	3	200,0%
San Carlos	2	3	50,0%
San Martín	1	1	0,0%
San Rafael	58	64	10,3%

Tunuyán	4	9	125,0%
Tupungato	2	2	0,0%
Total provincial	186	234	25,8%

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

3.1.5. Experiencias turísticas

Las experiencias turísticas se suman a la oferta Provincial el año 2021 (tabla 8) mediante Resolución N° 191/21 del Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza.

Departamento	2022
Capital	6

Guaymallén	1
Las Heras	1
Luján	5
Maipú	3
Rivadavia	1
San Carlos	4
San Rafael	2
Santa Rosa	1
Tunuyán	1
Tupungato	2
Total provincial	27

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

Elaboración propia. Fuente EMETUR.

3.2. Caracterización del perfil sociodemográfico del turista que visita Mendoza pre y post - COVID - 19

Como se menciona en el apartado “3.4. Demanda turística” del Marco Teórico, para el desarrollo de este apartado se ha decidido trabajar con turismo interno y con los datos de las Encuestas de Viajes y Turismo a Hogares (EVyTH) del Ministerio de Turismo de la Nación debido a las causas mencionadas.

Además, cabe mencionar que, en el presente apartado se usa indistintamente los conceptos de “turista nacional” y de “turismo interno”. Este último siguiendo la definición de la OMT: “actividades que realiza una persona dentro de su país de residencia como parte de un viaje turístico”.

3.2.1. Turistas nacionales que visitan Mendoza por año.

Como puede observarse en la tabla 9 y el gráfico 8, el 2012 fue el año en el que hubo mayor cantidad de ingreso de turismo interno (1.308296 personas), mientras que el menor número corresponde al 2020 (374.272 personas), coincidiendo con la etapa de mayor restricción de la pandemia.

Tabla 9. Turistas nacionales por año										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.308.296	883.547	991.524	677.422	644.672	806.502	913.670	970.257	374.272	393.051	1.160.247

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.2. Origen de los turistas nacionales que visitan Mendoza.

La zona de Cuyo y la Provincia de Buenos Aires (gráfico 9), son las zonas del país que mayor cantidad de visitantes aportan (29% y 26%).

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.3. Turistas nacionales por sexo.

Las personas que visitan Mendoza (turismo interno), son el 51% mujeres y el 49% varones (gráfico 10). En tanto, el año que presenta mayor disparidad es el 2021 (gráfico 11), en el que los varones representaron 57,80% y las mujeres 42,20%.

Gráfico 10. Sexo, total período. 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Gráfico 11. Sexo por año. 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.4. Edad de turistas nacionales.

Hay una paridad entre edades de los visitantes nacionales. Entre el 21 y 22,60% se encuentran las franjas de “Menos de 14 años”; “14 a 29 años”; “30 a 44 años” y “45 a 59 años. Mientras que los visitantes que tienen 60 años o más representan el 13,23% (gráfico 12).

Este patrón, se rompe en los años 2015, en donde las franjas más amplias son las de 14 a 29 y la de 30 a 44 años; en 2016 y 2020 predominan las de Menos de 14 años y la de 30 a 44 años y, por último, las de mayor participación, en 2021 y 2022 las de 45 a 59 años (gráfico 13).

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.5. Nivel educativo de los turistas nacionales.

Predominan, en los primeros lugares aquellos turistas que cuentan con educación “superior completa o más” (36,9%) y con “Secundaria completa - superior incompleta” (34,56%). A diez puntos de esta (25,1%) aquellos que cuentan “Primaria completa - secundaria incompleta”, Mientras que, solo, con un 3,35 los que poseen “Hasta primaria incompleta” (gráfico 14).

En el 2020, se muestra diferente ya que, la franja de turistas que poseen estudios “superior completa o más” fueron el 65,3% del total (gráfico 15).

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.6. Motivo del viaje.

El motivo predominante por los que los turistas nacionales elijen Mendoza es por “Esparcimiento, ocio, recreación” con (56%) seguido por las “Visitas a familiares o amigos” (34,5%). Mientras que los “Motivos religiosos” (0,38%) y las “compras” (0,32%) son las motivaciones menos nombradas (gráfico 16).

En el 2014 se invirtieron los motivos entre el “Esparcimiento, ocio, recreación” (40%) y las “Visitas a familiares o amigos” (50,7%). En tanto, en el 2022 la opción “Esparcimiento...” concentró un 86,6% de las motivaciones (gráfico 17).

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.7. Tipo de destino.

En el período estudiado, los turistas nacionales optan mayoritariamente (gráfico 18) por alojarse en zonas de tipo urbano (84,4%), mientras que muy pocos lo hacen en entornos rurales (15,6%) En el 2014 se invirtieron los motivos entre el “Esparcimiento, ocio, recreación” (40%). Cuando se observa por año, se advierte que esta tendencia va en aumento (gráfico 19).

Gráfico 18. Tipo de destino, total periodo 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Gráfico 19. Tipo de destino por año. 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.8. Tipo de alojamiento.

Los tipos de alojamientos más elegidos (gráfico 20) son la vivienda de familiares o amigos con 39,8% y el hotel hasta 3 estrellas (37,4%). En tercer lugar, aparece el hotel de 4 o 5 estrellas (10,8%).

Desde el 2019 se observa un crecimiento del uso de viviendas alquiladas (gráfico 21).

Gráfico 20. Tipo de alojamiento, total período. 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.9. Estadía promedio.

En cuanto a la estadía, casi la mitad de los turistas nacionales (47,7%) permanece en Mendoza de 4 a 7 noches (gráfico 22) seguido por la estadía de 1 a 3 noches (28,8%). Si se observa el histórico (gráfico 23), 4 a 7 se reitera en el primer lugar. En tanto que, en segundo lugar, solo en 2015 y 2020 aparece el período de 8 a 14 noches.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.10. Transporte utilizado.

El medio de transporte más elegido por los turistas nacionales es el automóvil propio (63,75%), seguido por el ómnibus y el avión (gráfico 24). Esta proporción se mantiene constante durante todo el período estudiado (gráfico 25).

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.11. Tiempo de anticipación de toma de decisión de realizar el viaje, total período. 2012 - 2022.

La mayoría de los turistas nacionales prefieren anticiparse entre una semana y un mes en tomar la decisión de viajar hacia Mendoza (45,32%) mientras que menos del 1% de los turistas (0,73%) elige tomar la decisión el mismo día (Gráfico 26).

En tanto, dos años, la opción más elegida es “Más de un mes y hasta seis meses”.

Así, el 2016 presenta 41,46% y el 2022, 45,82% (tabla 10 y gráfico 27).

Mientras que, en el otro extremo, las excepciones son tres. En la que la opción menos nombrada es “Más de seis meses”, en el 2016 (0,20%), 2020 (0%) y 2021 (3,44%), tal como se puede observar en la tabla 10 y el gráfico 27.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Año	El mismo día	Entre un día y menos de una semana	Entre una semana y un mes	Más de un mes y hasta seis meses	Más de seis meses
2012	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2013	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2014	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2015	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2016	0,73%	15,23%	41,46%	31,62%	0,20%
2017	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2018	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2019	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	7,09%
2020	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	0%
2021	0,73%	15,23%	45,32%	31,62%	3,44%
2022	0,73%	15,23%	45,82%	31,62%	7,09%

2012	0,00%	31,52%	45,81%	21,66%	1,01%
2013	1,08%	12,24%	50,95%	33,35%	2,38%
2014	0,96%	3,14%	51,19%	33,60%	11,11%
2015	1,32%	5,30%	59,66%	21,52%	12,20%
2016	0,23%	23,09%	35,02%	41,46%	0,20%
2017	0,00%	24,35%	42,01%	30,57%	3,07%
2018	1,08%	21,68%	61,26%	13,63%	2,35%
2019	0,00%	18,71%	43,02%	37,20%	1,07%
2020	0,00%	24,89%	47,79%	27,32%	0,00%
2021	8,02%	15,32%	57,47%	15,75%	3,44%
2022	0,00%	5,31%	29,25%	45,82%	19,61%

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.2.12. Realización de alguna actividad turística (visita a atractivos naturales o históricos, práctica deportes no convencionales, cine, casino, etc.), total período. 2012 - 2022

La mayoría (58,19%) de los turistas nacionales sí realizó alguna actividad turística en el período estudiado (gráfico 28). Mientras que en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 el comportamiento cambia y son mayores las respuestas por el “no” haber realizado actividades turísticas (gráfico 29). En tanto, en el año 2022, si bien la respuesta por el sí es mayor, es muy amplia la diferencia, 84,87% afirmativo y 15,13% negativo.

Gráfico 28. Realización de alguna actividad, total período.
2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

Gráfico 29. Realización de alguna actividad turística por año.

Elaboración propia. Fuente EVyTH.

3.3. Comparación del perfil del turista que visita Mendoza pre y post - COVID - 19.

3.3.1. Origen de los turistas nacionales que visitan Mendoza.

Pre y post pandemia las zonas de la Argentina que más aportan turistas (nacionales) fueron, en primer lugar, las provincias de San Juan y San Luis (sumadas) y el Gran Buenos Aires (gráfico 56 y tabla 11).

Hay un cambio en el tercero y cuarto lugar, que en pre pandemia son el Norte y CABA (respectivamente) y que, en post pandemia, se intercambian los lugares. Del 5° al 8° lugar se mantienen, en los dos períodos, igual: Litoral, Patagonia, Centro y, finalmente, la Provincia de Buenos Aires (resto, no Gran Bs. As.)

Tabla 11. Distribución de turistas nacionales por zona de origen.
Comparación Pre / Post COVID - 19

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Zona	%	Orden	Zona	%
1°	Cuyo (menos Mendoza)	30	1°	Cuyo (menos Mendoza)	29
2°	Provincia de Bs. As. (Gran B.A.)	21	2°	Provincia de Bs. As. (Gran B.A.)	27
3°	Norte	12	3°	CABA	11
4°	CABA	10	4°	Norte	9
5°	Litoral	10	5°	Litoral	9
6°	Patagonia	6	6°	Patagonia	5
7°	Centro	6	7°	Centro	5
8°	Provincia de Bs. As. (Resto)	5	8°	Provincia de Bs. As. (Resto)	5

3.3.2. Turistas nacionales por sexo.

En cuanto a la distribución por sexo (gráfico 57), hay un cambio. Ya que los varones (52,98%) fueron mayoría en post pandemia mientras que, antes, eran mayoría las mujeres (51,11%)

3.3.3. Edad de turistas nacionales.

En cuanto a las edades de los turistas nacionales que visitaron Mendoza, se observa (gráfico 58 y tabla 12) que solo hay relación en el orden en la franja “menos de 14” que se ubica en ambos períodos en 3° lugar y la de “60 o más” que se ubica en el último lugar.

**Tabla 12. Turistas por edad.
Comparación Pre / Post COVID 19**

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Edades	%	Orden	Edades	%
1°	30 a 44	23,6	1°	45 a 59	29,76
2°	14 a 29	22,9	2°	30 a 44	20
3°	Menos de 14	21,9	3°	Menos de 14	18,22
4°	45 a 59	18,5	4°	14 a 29	18
5°	60 o más	13,1	5°	60 o más	14,49

3.3.4. Nivel educativo de los turistas nacionales.

En el caso del nivel educativo, se observa (gráfico 59 y tabla 13) que solo se mantiene igual el nivel (último) “Hasta primaria incompleta”. Mientras que los otros 3 cambian. Pasando aquellos que tienen “Secundaria completa - superior incompleta” del 1° al 3°; quienes poseen “Superior completa o más” del 2° al 1° y los de “Primaria completa - secundaria incompleta” del 3° al 2°.

**Tabla 13. Nivel educativo.
Comparación Pre / Post COVID 19**

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Nivel educativo	%	Orden	Nivel educativo	%
1°	Secundaria completa - superior incompleta	38,05	1°	Superior completa o más	46
2°	Superior completa o más	34,58	2°	Primaria completa - secundaria incompleta	31,26
3°	Primaria completa - secundaria incompleta	23,44	3°	Secundaria completa - superior incompleta	21,5
4°	Hasta primaria incompleta	3,92	4°	Hasta primaria incompleta	1,23

3.3.5. Motivo del viaje.

En cuanto a los motivos del viaje, se puede observar en el gráfico 60 y en la tabla 14 que solo se mantienen igualados, aunque con distintos porcentajes, los niveles 1 (Esparcimiento, ocio, recreación); 2 (Visitas a familiares y amigos); 3 (Trabajo, negocio, motivos profesionales); 7 (Motivos religiosos) y 8 (Compras).

En tanto que, mientras que antes de la pandemia las "Razones de salud" era el 4° motivo, en postpandemia bajó al 5°; en ese lugar (5°) estaba "Estudios y formación", que pasa al 6° (postpandemia) y, "Otros" del 6° (en la prepandemia) pasó al 4°.

**Tabla 14. Motivos del viaje.
Comparación Pre / Post COVID 19**

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Motivo	%	Orden	Motivo	%
1°	Esparcimiento, ocio, recreación	51,14	1°	Esparcimiento, ocio, recreación	70,91
2°	Visitas a familiares y amigos	38,43	2°	Visitas a familiares y amigos	22,63
3°	Trabajo, negocio, motivos profesionales	4,25	3°	Trabajo, negocio, motivos profesionales	3,00
4°	Razones de salud	4,00	4°	Otros	1,79
5°	Estudios y formación	0,68	5°	Razones de salud	1,39
6°	Otros	0,59	6°	Estudios y formación	0,27
7°	Motivos religiosos	0,49	7°	Motivos religiosos	0,01
8°	Compras	0,41	8°	Compras	0,00

3.3.6. Tipo de destino.

Tanto en la post pandemia como en la pre pandemia (gráfico 61), los turistas nacionales han preferido, ampliamente, alojarse en espacios urbanos antes que en los rurales.

3.3.7. Tipo de alojamiento.

Los tipos de alojamiento más elegidos por los turistas nacionales son las “Viviendas de familiares y amigos” y el “Hotel o similar hasta 3 estrellas”. Aunque, el prepandemia estos se ubicaban en 1° y 2° lugar, en post pandemia se intercambiaron estos lugares (2° y 1° lugar).

En 3° y 4° lugar no hubo cambios, “Vivienda alquilada por temporada” y “Hotel similar 4 o 5 estrellas” respectivamente.

Vuelven a haber cambio en los últimos lugares. Así, en pre pandemia el 5° fue el “Camping”; 6° la “Segunda vivienda” y 7° el “Resto de alojamientos” cambiando en post pandemia a 5°, “Segunda vivienda”; 6°, “Resto de alojamientos” y; 7°, “Camping”.

Tabla 15. Tipo de alojamiento.
Comparación Pre / Post COVID 19

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Tipo de alojamiento	%	Orden	Tipo de alojamiento	%
1°	Viv. familiares y amigos	43,60	1°	Hotel o similar hasta 3 estrellas	33,80
2°	Hotel o similar hasta 3 estrellas	38,50	2°	Viv. familiares y amigos	26,30
3°	Viv. alquilada por temporada	6,70	3°	Viv. alquilada por temporada	25,40
4°	Hotel similar 4 o 5 estrellas	5,90	4°	Hotel similar 4 o 5 estrellas	8,10
5°	Camping	3,20	5°	Segunda vivienda	4,20
6°	Segunda vivienda	1,50	6°	Resto de alojamientos	1,60
7°	Resto de alojamientos	0,50	7°	Camping	0,70

3.3.8. Estadía promedio.

Como se puede observar en el gráfico 63, la cantidad de días promedio que se alojan los turistas nacionales en la pre pandemia y en la post pandemia mantienen el mismo orden: 1°, 4 a 7 noches; 2°, 1 a 3 noches; 3°, 8 a 14 noches; 4°, 15 a 30 noches y; 5°, más de 30 noches aunque los porcentajes difieren (levemente).

3.3.9. Transporte utilizado.

Como en el ítem anterior, en este caso correspondiente al tipo de transporte utilizado por los turistas nacionales para llegar al destino, tampoco se observan (el gráfico 64 y tabla 16) cambios en el orden entre la pre pandemia y la post pandemia. Así se presentan: 1°, Automóvil o similar (propio); 2°, Ómnibus; 3°, Avión; 4°, Otro (auto alquilado, motocicleta, bicicleta, a pie, a "dedo", etc.) y, 5°, Taxi o remís.

**Tabla 16. Transporte utilizado.
Comparación Pre / Post COVID 19**

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Transporte utilizado	%	Orden	Transporte utilizado	%
1°	Automóvil o similar (propio)	62,55	1°	Automóvil o similar (propio)	65,64
2°	Ómnibus	26,66	2°	Ómnibus	22,34

3°	Avión	10,05
4°	Otro (auto alquilado, motocicleta, bicicleta, a pie, a "dedo", etc.)	0,74
5°	Taxi o remís	0,00

3°	Avión	11,00
4°	Otro (auto alquilado, motocicleta, bicicleta, a pie, a "dedo", etc.)	1,03
5°	Taxi o remís	0,00

3.3.10. Tiempo de anticipación de toma de decisión de realizar el viaje.

En cuanto al tiempo de anticipación que destinan los turistas nacionales para tomar la decisión del viaje, solo coincide en el último, entre la pre y la post pandemia, la respuesta "El mismo día" en el último lugar (el gráfico 65 y tabla 17).

Se intercambian el 1° "Entre una semana y un mes" y 2° "Más de un mes y hasta seis meses" y 2° y 1° (pre y post pandemia respectivamente).

Y el 3° "Entre un día y menos de una semana" y 4° "Más de seis meses" 4° y 3° (pre y post pandemia respectivamente).

Tabla 17. Tiempo de anticipación de toma de decisión de realizar el viaje.
Comparación Pre / Post COVID 19

Pre COVID - 19			Post COVID - 19		
Orden	Tiempo	%	Orden	Tiempo	%
1°	Entre una semana y un mes	49,02	1°	Más de un mes y hasta seis meses	38,35
2°	Más de un mes y hasta seis meses	28,81	2°	Entre una semana y un mes	36,47
3°	Entre un día y menos de una semana	17,33	3°	Más de seis meses	13,85
4°	Más de seis meses	4,27	4°	Entre un día y menos de una semana	10,23
5°	El mismo día	0,58	5°	El mismo día	1,10

3.3.11. Realización de alguna actividad turística (visita a atractivos naturales o históricos, práctica deportes no convencionales, cine, casino, etc.).

En el caso de la “Realización de alguna actividad turística”, en ambos casos (pre y post pandemia) el “sí” es más amplio que el “no”. Aunque, en la prepandemia, casi se igualan en ambas respuestas (Gráfico 66).

3.3.12. Actividades turísticas realizadas en el destino Visita a espacios rurales.

En el caso de las actividades turísticas “visita a espacios rurales”, en ambos casos (pre y post pandemia) el “no” es más amplio que el “sí” (Gráfico 67).

4. Conclusiones.

Resultados de la comparación del perfil del turista que visita Mendoza pre y post – COVID - 19.

Resultados de la comparación del perfil del turista que visita Mendoza pre y post – COVID - 19.

La presente investigación se propuso como objetivos determinar si la oferta turística y el perfil del turista que visita Mendoza pre y post - COVID – 19 cambió. Por disponibilidad de datos se realizó un recorte en el universo de turistas, concentrándonos en el turismo interno.

Algunos autores sostenían que superada la crisis del COVID-19 se observarían cambios en el consumo turístico y en la forma de conocer, disfrutar y “vivir” el destino –valoración de lo rural y de la naturaleza por sobre lo urbano, variaciones en la contratación y uso de los servicios turísticos, elección de ciertas actividades sobre otras, preferencia de tipo de movilidad, etc.- (Singerman – Makon, 2021; Portela Gabian, 2021).

De todos modos, la OMT (2020), venía advirtiendo cambios en la demanda de los viajeros vinculados a nuevas experiencias en torno a la naturaleza, la cultura y los productos locales, así como la participación de la comunidad en los servicios turísticos (los cambios, sobre todo, asociados a la preferencia de experiencias de turismo rural y de naturaleza).

En cuanto a la **oferta**, se pudo comprobar que **creció**, tanto en número como en distribución. Así, las agencias en Mendoza son, en 2022 un 18,4% más que en 2019, mostrando Maipú; Rivadavia; Junín y Tupungato un crecimiento del 100% (tabla 1). En cuanto a los alojamientos registrados, se pasó de 819, hasta 2019, a 987, en 2022, lo que equivale a un 17% más (tablas 2, 3 y 4). Los tipos que más crecimiento tuvieron fueron Glamping¹, Hospedaje y Apart-Hotel.

En tanto, la gastronomía mostró un crecimiento del 7,7%. Los que mostraron más aumento relativo fueron San Carlos; Capital y Guaymallén (tabla 6).

El turismo aventura presenta un 25,8% más que en 2019 (tabla 7); destacándose Rivadavia, Tunuyán y Malargüe. En tanto, las “experiencias turísticas²” se incorporaron a la oferta formal de prestadores turísticos de post pandemia.

Vale destacar, que ningún Departamento mostró un decrecimiento en ningún servicio turístico.

En cuanto a la **demanda**, **no se evidencian cambios** significativos en el **origen de los turistas nacionales** que eligen Mendoza antes y después de la pandemia (tabla 11), con los provenientes de Cuyo y la Provincia de Buenos Aires (Gran Buenos Aires) ocupando el primer y segundo lugar respectivamente. Sin embargo, se registran variaciones en el tercer lugar, con una alternancia entre el Norte y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) antes de 2019, mientras que a partir de 2022 CABA ocupa el tercer lugar y el Norte el cuarto. Asimismo, las **principales motivaciones para viajar** (gráfico 60 y tabla 14) se mantienen estables, siendo el "Esparcimiento, ocio, recreación", las "Visitas a familiares y amigos" y el "Trabajo, negocio, motivos profesionales" las respuestas predominantes.

Tanto en el periodo pre-pandémico como en el post-pandémico (gráfico 61), los turistas nacionales han mostrado una clara preferencia por el **tipo de destino** para alojarse en espacios urbanos en lugar de rurales, contrariamente a lo que manifestaban ciertos actores del sector, donde los turistas nacionales prefieren en gran medida los espacios urbanos sobre los rurales, con una marcada diferencia del 89% en comparación con el 11% para el alojamiento rural.

La duración promedio de la **estadía** (gráfico 63) se mantiene constante, con la mayoría de los turistas optando por estancias de 4 a 7 noches en primer lugar, seguido de 1 a 3 noches, 8 a 14 noches, 15 a 30 noches y más de 30 noches, aunque con variaciones leves en los porcentajes.

¹ Esta tipología se incorporó por Resolución N° 12 del EMETUR el 18 de enero de 2021.

² Esta tipología se incorporó por Resolución N° 191 del EMETUR el 25 de octubre de 2021.

En cuanto al **medio de transporte** utilizado (gráfico 64 y tabla 16), los turistas continúan prefiriendo el automóvil propio o similar, seguido del ómnibus y el avión (en orden).

Finalmente, se puede observar que la mayoría de los turistas sí realizan alguna **actividad turística** (Gráfico 66), aunque aumentó significativamente del 52,48% antes de la pandemia al 75,32% después de la misma, ampliándose ese porcentaje en, aproximadamente, un 43,50%.

En donde **sí se observan cambios** es en cuanto a la **distribución por sexo**; las mujeres pasaron de ser mayoría (51,11%) a bajar a 48,89% (gráfico 57) como en las **edades** (tabla 12) siendo los 1° 30 a 44 años y 2° los de 14 a 29 antes de la pandemia (pre pandemia), en tanto que los 1° son los de 45 a 59 y 2° los de 30 a 44 años (post pandemia). En el **nivel educativo**, se observa que mientras que los que más elegían Mendoza contaban con secundaria completa - superior incompleta ahora (post pandemia) son aquellos que cuentan con Superior completa o más (tabla 13). En tanto que los **tipos de alojamiento** más elegidos por los turistas nacionales intercambiaron las preferencias entre el 1° y 2° lugar “Viviendas de familiares y amigos” y el “Hotel o similar hasta 3 estrellas” en pre pandemia al 2° y 1° lugar en post pandemia. Mientras que en 3° y 4° lugar no hubo cambios: “Vivienda alquilada por temporada” y “Hotel similar 4 o 5 estrellas” respectivamente (tabla 15). En el **tiempo de anticipación** que destinan los turistas nacionales **para tomar la decisión del viaje** (gráfico 65 y tabla 17) antes de la pandemia se resolvía "Entre una semana y un mes" mientras que en post pandemia el tiempo se amplía a "Más de un mes y hasta seis meses".

1. Bibliografía

- Bauzá Martorell, F y Melgosa Arcos, F (2020). *Turismo Post -COVID-19. El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación*. Ediciones Universidad de Salamanca
- Boullón, Roberto C. (2006). *Planificación del espacio turístico*. 4a ed. Trillas. México.
- Cacciutto M. y Sierra M. (2022). *Turismo y pandemia por COVID-19: principales debates académicos y tendencias de abordaje. Aporte y Transferencias. Tiempo Libre, Turismo y Recreación*. FCEyS. UNMDP
- Carrillo-Hidalgo, I., Pulido-Fernández, J. I., & Mudarra-Fernández, A. B. (2019). *Caracterización del turista en Ciudades Patrimonio de la Humanidad: el caso de Úbeda y Baeza*. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 81, 2746, 1–25. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.21138/bage.274>
- Castello, Vanesa (2020). *Desafíos y oportunidades para el turismo en el marco de la pandemia COVID-19*.
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) (2022). *Perspectivas para el Turismo. Horizonte 2022*.
- Gelós M. y González R. (2021). *Turismo y recreación post - COVID-19. Perspectivas, reflexiones y propuestas para una nueva realidad del campo disciplinar*. Universidad Nacional del Comahue.
- Hernández Sampieri, R (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª. Ed.) Mc Graw Hill Education, México.
- Infobae (2022). *Las 5 tendencias que cambiarán la forma de hacer turismo en la era post – COVID - 19*. Recuperado de:

<https://www.infobae.com/economia/2022/02/07/las-5-tendencias-que-cambiaran-la-forma-de-hacer-turismo-en-la-era-post-covid/>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022). *Encuesta de ocupación hotelera. Series 2017 -2022.*

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022). *Encuesta de Turismo Internacional. Series 2017 -2022.*

International Monetary Fund (2021). *Tourism in the Post - Pandemic World.*

Makon C. y Singerman P. (2020). *Desafíos del turismo en Argentina.* El día después de la pandemia.

Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación (2022). *Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVYTH). Series 2017 -2022.*

Naciones Unidas (2020). *Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo.* Recuperado de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf

Navarro Drazich, Diego (2021). *Dimensiones y reflexiones sobre el impacto de la pandemia del COVID en el turismo.* Revista de Turismo e Identidad. Mendoza, Argentina

Observatorio para el Turismo Sostenible (2022). *Informes dinámicos.* <https://www.mendoza.gov.ar/turismo/observatorio/>

Organización Mundial del Turismo (2010). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008.* Studies in Methods - Series M No. 83/Rev.1, New York.

Organización de Naciones Unidas (2020). *Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo.* Recuperado de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_COVID-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf

Kotler, P y Armstrong G. (2012). *Marketing.* 14ta. Edición. Pearson Educación, DF México.

Pena López. J (2021) *Post - pandemia y turismo slow: análisis y estudio empírico.*

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (2020) *Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza N° 31.057 del 13/03/2020.* Gobierno de Mendoza.

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (2020) *Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza N° 31.075 del 04/04/2020.* Gobierno de Mendoza.

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (2021) *Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza N° 31.431 del 11/08/2021.* Gobierno de Mendoza.

Pat Fernández, L. A., & Calderón Gómez, G. (2012). *Caracterización del perfil turístico en un destino emergente, caso de estudio de Ciudad del Carmen, Campeche.* México. Gestión Turística, (18), 47-70.

Rivas Díaz J; Callejas Cárcamo R. y Nava Velázquez R (S/F). *Perspectivas del Turismo en el marco de la pandemia COVID-19.* Recuperado de: <http://ru.iiec.unam.mx/5135/1/2-204-Rivas-Callejas-Nava.pdf>

San Martín Gutiérrez H. (2005). *Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global de satisfacción: adopción de un enfoque integrador.* Universidad de Cantabria.

Sbarbati P. (2022). *Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la industria del turismo de cruceros en el Gran Caribe. Efectos, desafíos y perspectivas.* CEPAL.

Simancas Cruz, M.; Hernández Martín, R. y Padrón Fumero, N. (2020). *Turismo post - COVID-19. Reflexiones, retos y oportunidades.* Canarias, España.